

PRECEDENTES. LA NUEVA INTERPRETACIÓN.

El tránsito de la jurisprudencia por reiteración de tesis hacia una técnica en el uso de precedentes vinculantes, es una transición paradigmática del sistema de interpretación en nuestro país.

El rol del juzgador ha evolucionado; y algunos juristas como Montesquieu afirmaban que el juez debía ser “la boca muda de la ley”, esta visión pretendía eliminar el componente pensante y analítico en el dictado de las sentencias, limitando su labor exclusivamente a la interpretación literal y a la ejecución de la norma (López, 2024, p.11).

Actualmente no se piensa así, pues es el propio Juez y no el legislador, quien crea los presentes de los casos concretos, es decir, que al momento de tomarse una decisión judicial se crea una guía obligatoria para que los demás juzgadores la utilicen en casos futuros, pero similares al que se resuelve; siempre garantizando una tutela efectiva y el respeto a los derechos fundamentales, a través del principio de universalidad.

Se considera que el sistema tradicional de tesis con el que contaba nuestro país, fue insuficiente, pues no existía una analogía real con las sentencias que se dictaban, la metodología que se aplicaba era difícil de aprender por los jueces, así como la carencia de información real de las circunstancias particulares de los casos, además existía un atraso importante en la creación de jurisprudencia en comparación con otros países, marcando un contratiempo significativo en la aplicación de conocimientos provenientes de tribunales internacionales. (López, 2024, p.39).

La reforma constitucional del 11 de marzo del 2021, fue un momento crítico que ajustó al sistema de tesis y jurisprudencias que utilizaban nuestros juzgadores al de precedentes judiciales, los cuales contaban con una vinculación directa, es decir, que la totalidad de las sentencias pronunciadas por nuestro máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación son obligatorias para todos los tribunales de los Estados, sin que fuera necesario una reiteración, como se hacía anteriormente.

En otros aspectos de relevancia encontramos que ahora se señalan las razones que justifican el proceder del juzgador, así como los hechos relevantes del caso y el criterio jurídico adoptado. Asimismo, se abandona la idea de que la tesis se equipara a una ley, sino que se centra en la razón principal que tuvo el Juez para decidir.

Distinguir entre *ratio decidendi* y *obiter dicta*, es de suma importancia para entender las cuestiones jurisprudenciales hoy en día, pues el primer concepto se refiere a las razones que tuvo el juez para decidir de tal o cual manera y que las mismas resultan vinculantes para todos los tribunales del país, mientras que el segundo de ellos, precisa las razones que fortalecen la sentencia, pero al ser secundarias carecen de fuerza obligatoria.

En conclusión, tenemos que un precedente funciona no solo como referencia, sino como una norma de aplicación para los asuntos que se presenten en un futuro, siempre que el juzgador determine que se trata de naturaleza similar, por lo que aunque el contenido de la norma ha superado a la manera en que se interpretaba la misma, en la práctica judicial de nuestro país existe el reto de reforzar la coherencia de los jueces al interpretar de manera efectiva los precedentes a los casos concretos que deban conocer.

SENTENCIA: Bridges, R (Sobre la solicitud de) contra la Policía del Sur de Gales [2020] EWCA Civ 1058 (11 de agosto de 2020)

La sentencia dictada por el Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales el 11 de agosto del 2020 sobre el proceso de R (Bridges) contra el Jefe de Policía de South Wales en relación con las tácticas de actuación de la policía de ese país, respecto a la legalidad en la utilización de la tecnología existente en espacios públicos, sobre el reconocimiento facial automatizado (AFR), lo anterior acerca del derecho a la privacidad y la protección de datos, contenido en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Para asegurar que el razonamiento realizado por el Tribunal de Apelación fue explícito y robusto, se analizará dicha sentencia desde el modelo argumentativo de Stephen Toulmin:

1. Pretensión. El Tribunal de Apelación resolvió que la Policía de Gales del Sur (SWP) utilizó de manera ilegal el Reconocimiento Facial Automatizado porque no fue suficiente el marco legal del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por la existencia de deficiencias en la Evaluación de Impacto de Protección de Datos y por la falta de cumplimiento del Deber de Igualdad del Sector Público; sin embargo, afirmó que la interferencia de la información fue en proporción al sentido estricto del caso concreto.

2. Bases. Los datos o evidencia que sostienen el resultado, derivan de la operativa del sistema *AFR Locate*: No cuentan con criterios específicos respecto a qué personas pueden ser incluidas en los registros de vigilancia, ni sobre a dónde se puede extender el uso la tecnología, resultando que los agentes policiales, de manera individual y a su libre albedrío toman esas decisiones. El AFR recopila los datos biométricos de miles de personas que no son del interés de la policía de ese país, por lo que interfiere con la vida privada, del resto de las personas que no participan en la totalidad de los asuntos policíacos. Asimismo, no se verificó de manera razonable, si el software utilizado presentaba prejuicios o creencias raciales o de género antes o durante su utilización.

3. Garantía. Su justificación vincula las bases con la pretensión a través de principios jurídicos previamente establecidos: El Principio de Legalidad contenido en el artículo 8.2 del Convenio Europeo en estudio, refiere que una interferencia del Estado para que sea "conforme a la ley", su marco legal debe ser accesible, previsible y debe contener protecciones contra la arbitrariedad. El Deber de Igualdad, este principio se encuentra contenido en la sección 149 de la Ley de Igualdad de 2010 y señala que las autoridades

tienen un "deber de proceso" continuo para erradicar la discriminación, investigando la presencia de riesgos en los sesgos algorítmicos antes de que sean implementados los mismos.

4. Respaldo. El apoyo normativo y jurisprudencial se encuentra en: Ley de Derechos Humanos de 1998, Ley de Protección de Datos de 2018 (DPA) y Ley de Igualdad de 2010; y en la Jurisprudencia, en casos como *S v UK* (sobre retención de ADN) y *Catt* (sobre bases de datos policiales), estableciendo los esquemas de protección contra la arbitrariedad en la recolección de los datos de las personas.

5. Reserva. La defensa de la Fuerza de Policía del Sur de Gales y el tribunal de primera instancia, inicialmente argumentaron que: El marco jurídico compuesto por el derecho consuetudinario (*common law*), el Código de Cámaras de Vigilancia y la DPA 2018 era suficiente y que la manera en que impactó el reconocimiento facial al demandante fue "insignificante" puesto que sus datos fueron borrados al instante. Por su parte, el Tribunal de Apelación aceptó que el impacto individual fue muy poco (confirmando la proporcionalidad fáctica), pero refutó que lo anterior validara la legalidad del sistema; considerando que una actuación sin restricciones jurídicas suficientes resulta ilegal por su "alcance potencial" y no solo por su uso actual.

6. Modalizador. Concluye el Tribunal con una sentencia parcialmente condenatoria: no prohíbe el uso de la tecnología AFR *per se*, sino que declara que su uso en la actualidad es ilegal debido a un marco regulatorio deficiente y en el cumplimiento, también deficiente, de los deberes de igualdad. La declaración de ilegalidad es sistémica, más que operativa en la sentencia en estudio, ya que como se dijo, se determinó que el uso de la tecnología de reconocimiento facial automatizado por parte de la Policía de Gales del Sur fue ilegal.

Referencias:

LOPEZ, R. (2024). La migración del precedente electoral. El caso del financiamiento público a partidos políticos. TEPJF. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18231157>.

[2020] EWCA Civ 1058, [2021] 2 Todos ER 1121, [2021] 1 Cr App R 4, [2020] HRLR 16, [2020] 1 WLR 5037, [2020] WLR 5037.